

Media Digital Pemasaran Perbankan Syariah

Irmayana⁽¹⁾, Muhammad Anshar Akil⁽²⁾.

¹Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

Email: irmayana030696@gmail.com

Abstract:

Penelitian ini mengkaji media digital dalam pemasaran perbankan syariah. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia telah melakukan transformasi digital dengan mengoptimalkan berbagai platform digital seperti Facebook, Twitter (X), Instagram, dan situs web resmi untuk menjangkau pelanggan lebih luas, cepat, dan efisien. Setiap media memiliki karakteristik dan keunggulannya masing-masing yang digunakan untuk memperkenalkan produk, membangun citra positif, dan memperkuat hubungan interaktif dengan pelanggan. Karakteristik utama dari pemasaran Islam yang meliputi nilai-nilai teistik (Rabbâniyyah), etis (Akhâlâqiyyah), realistis (Al-Wâqi'iyah), dan humanistik (al-Insâniyyah) menunjukkan bahwa pemasaran tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kebaikan bersama, keseimbangan, dan martabat manusia.

Keywords: *Media digital, pemasaran, bank syariah.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam dunia pemasaran, termasuk dalam industri perbankan. Perbankan syariah sebagai salah satu pilar sistem keuangan Islam di Indonesia dituntut untuk beradaptasi dengan dinamika ini agar tetap kompetitif dan relevan di tengah era digital. Dalam konteks ini, media digital menjadi sarana utama dalam menjangkau konsumen, khususnya generasi muda yang sangat akrab dengan teknologi.

Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat, dan lebih dari 70% penduduk Indonesia telah mengakses internet. (Haryanto, 2024). Di sisi lain, layanan digital bank-bank syariah juga terus berkembang, terlihat dari peluncuran aplikasi mobile banking, kampanye digital melalui media sosial, serta peningkatan transaksi online.

Beberapa penelitian telah dilakukan oleh peneliti-peneliti dari sivitas akademika tentang media digital pemasaran dalam konteks bank Syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Gita dan Iqbal tentang efektivitas pemasaran digital pada bank Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa pemasaran dengan menggunakan media digital telah menjadi salah satu strategi utama yang berhasil digunakan untuk meningkatkan jangkauan pasar dan efisiensi layanan. Penggunaan media digital sebagai sarana pemasaran, mobile banking, bank Syariah mampu menjangkau audiens yang lebih luas, utamanya generasi muda yang sangat terhubung dengan internet dalam kehidupan kesehariannya. (Oktaviani & Fasa, 2024).

Konsep pemasaran yang dilakukan oleh bank syank syariah mengandung konsep pemasaran Syariah. Pemasaran syariah berada pada level yang berbeda dengan pemasaran pada umumnya. Pemasaran Syariah menjunjung tinggi etika, nilai dan standar dalam islam. Manusia tidak hanya memikirkan untung rugi akan tetapi juga memperhitungkan aturan-aturan dalam islam seperti *shiddiq* (kejujuran), amanah, cerdas, mengutamakan kepuasan pelanggan dan sebagainya. (Ulfa & Fasa, 2024).

Irmayana, Muhammad Anshar Akil.

Konsep pemasaran Syariah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan konsep pemasaran pada umumnya yakni seni yang menuju pada proses penciptaan, penyampaian dan penginformasian nilai kepada para konsumen. Menurut Hermawan, pemasaran saat ini merupakan sebuah kelirumologi yang diartikan dengan tujuan untuk membujuk seseorang untuk menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan sebanyak-banyaknya dengan kualitas produk yang buruk. Berbeda dengan pemasaran Syariah yang mengajarkan pelaku pemasaran untuk jujur kepada konsumen. Nilai-nilai yang terkandung dalam pemasaran Syariah menghindar pelaku pemasar terperosok pada kelirumologi tersebut.(Deviyanti et al., 2024).

Fokus kajian ini adalah bagaimana media digital dimanfaatkan dalam strategi pemasaran bank syariah di Indonesia berdasarkan sumber-sumber pustaka, terutama yang berkaitan dengan strategi konten, media yang digunakan, dan pendekatan nilai syariah. Tulisan ini berkontribusi dengan menyajikan kerangka pemikiran yang memadukan konsep pemasaran digital dan prinsip syariah, serta menyusun sintesis dari berbagai literatur yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan strategi pemasaran bank syariah berbasis media digital.

TINJAUAN TEORITIS

A. Media Digital

Media digital merujuk pada sarana komunikasi yang menggunakan teknologi berbasis digital untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyampaikan informasi kepada publik secara luas dan interaktif. Media ini mencakup berbagai platform seperti media sosial, situs web, aplikasi mobile, podcast, dan video streaming yang memungkinkan komunikasi dua arah, partisipasi pengguna, serta distribusi informasi secara cepat dan global.(Adhitya et al., 2024).

1. Karakteristik Media Digital

Menurut McQuail, media digital memiliki beberapa karakteristik utama(Gushevinalti et al., 2020), yaitu:

- a. Interaktivitas: Pengguna tidak hanya menjadi penerima pesan, tetapi juga dapat memberikan umpan balik langsung.
- b. Demokratisasi Informasi: Setiap orang bisa menjadi produsen sekaligus konsumen informasi.
- c. Konektivitas Tinggi: Jangkauan yang luas dan real-time, memungkinkan komunikasi lintas batas geografis.
- d. Konvergensi Media: Penyatuan berbagai bentuk media (teks, gambar, video, suara) dalam satu platform digital.

2. Teori Komunikasi Digital

Teori komunikasi yang relevan untuk memahami media digital adalah Teori Interaktivitas dan Uses and Gratifications Theory:

- a. Teori Interaktivitas menekankan pentingnya keterlibatan pengguna dalam proses komunikasi digital. Pengguna tidak hanya pasif, tetapi aktif dalam memilih, membentuk, bahkan menyebarkan informasi.(Adhrianti et al., 2022).
- b. Uses and Gratifications Theory menjelaskan bahwa pengguna media digital memiliki motivasi tertentu dalam mengakses media, seperti mencari informasi, hiburan, identitas diri, dan interaksi sosial.(Agustini, 2021).

3. Media Digital dalam Konteks Pemasaran

Dalam konteks pemasaran, media digital memungkinkan pendekatan yang lebih personal, efisien, dan terukur. Strategi seperti content marketing, search engine optimization (SEO), dan media sosial marketing menjadi instrumen utama dalam menjangkau konsumen. Dalam perbankan syariah, media digital bukan hanya alat promosi, tetapi juga sarana edukasi nilai-nilai Islam dalam layanan keuangan.

B. Pemasaran

Irmayana, Muhammad Anshar Akil.

Secara umum, pemasaran adalah proses menciptakan, mengomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada konsumen dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Menurut Kotler pemasaran “Manajemen pemasaran adalah sebagai suatu seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul.” Menurut Kotler dan Keller, pemasaran tidak hanya berkaitan dengan penjualan produk, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan.(Tasruddin, 2021).

Pemasaran modern mencakup empat elemen utama dalam bauran pemasaran (4P), yaitu: produk, harga, tempat, dan promosi. Dalam praktiknya, pemasaran juga berkembang ke arah yang lebih digital dan relasional, di mana nilai dan pengalaman konsumen menjadi fokus utama. Teori bauran pemasaran atau 4P (Product, Price, Place, Promotion) dikembangkan oleh Jerome McCarthy.(Rusli, 2017) dan menjadi fondasi utama strategi pemasaran:

1. Product (Produk): Barang atau jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan.
2. Price (Harga): Nilai yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan produk.
3. Place (Distribusi): Saluran yang digunakan untuk menyampaikan produk ke konsumen.
4. Promotion (Promosi): Komunikasi yang digunakan untuk menarik perhatian dan meyakinkan konsumen.

Dalam era digital, teori ini berkembang menjadi Digital Marketing Mix, di mana aspek promosi sangat dipengaruhi oleh media digital seperti media sosial, email marketing, influencer, dan SEO.

Sementara itu, pemasaran syariah merupakan bentuk pemasaran yang dilandasi oleh prinsip-prinsip Islam, di mana proses pemasaran dilakukan dengan memperhatikan etika, kejujuran, tanggung jawab, dan keberkahan. Tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga untuk mendapatkan keridaan Allah SWT dan memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat. Dalam pemasaran syariah, strategi dan praktik pemasaran harus sesuai dengan hukum Islam (syariah), seperti tidak mengandung unsur penipuan (gharar), riba, atau eksploitasi. Selain itu, komunikasi pemasaran juga harus bersifat edukatif dan transparan, serta mengedepankan nilai-nilai kebaikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian pustaka (library research), yang dipilih karena penelitian ini tidak melibatkan observasi langsung di lapangan, melainkan analisis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, laporan resmi, dan publikasi digital. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena secara mendalam melalui data non-numerik, dalam hal ini berupa literatur. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur atau menguji hipotesis secara statistik, melainkan untuk menggambarkan dan menganalisis strategi pemasaran perbankan syariah melalui media digital berdasarkan literatur yang tersedia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang menurut (Zed, 2004) melibatkan pengumpulan data melalui berbagai literatur, baik berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, maupun dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini cocok untuk kajian teoritis dan konseptual, seperti topik media digital dalam pemasaran bank syariah. Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, antara lain buku-buku teori komunikasi, pemasaran, dan ekonomi syariah yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir, artikel jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional yang membahas pemasaran digital dan bank syariah, serta sumber digital terpercaya seperti laporan riset dari APJII, website resmi bank syariah, dan media daring edukatif.

Untuk analisis data, digunakan teknik analisis isi (content analysis) dan sintesis tematik. Proses ini melibatkan identifikasi tema-tema utama dari berbagai literatur, pengkategorian informasi berdasarkan sub-topik, serta penyusunan informasi tersebut menjadi pemahaman yang utuh dan mendalam. Fokus analisis diarahkan pada strategi komunikasi pemasaran digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan metode ini, peneliti dapat membangun gambaran umum dan

Irmayana, Muhammad Anshar Akil.

mendalam mengenai bagaimana media digital dimanfaatkan oleh perbankan syariah dalam strategi pemasarannya, serta menilai sejauh mana pendekatan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Media Digital yang Digunakan dalam Pemasaran Bank Syariah

Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221 juta jiwa pada tahun 2024 sedangkan jumlah penduduk Indonesia sebesar 278.696.200 jiwa pada tahun 2023.(Prasetyo et al., 2024) Jumlah pengguna internet menjadikan banyak pelaku pemasaran menggunakan internet atau media sosial sebagai platform untuk melakukan pemasaran.

Bank-bank Syariah juga turut telah menggunakan media digital sebagai media untuk melakukan pemasaran. Transformasi digital menjadi suatu keharusan bagi bank syariah untuk dapat bertahan di era digital. Bank syariah harus menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Termasuk menerapkan sistem perbankan online yang memungkinkan nasabah bertransaksi kapan saja, di mana saja. Misalnya, aplikasi perbankan seluler yang ramah pengguna mungkin menarik bagi segmen pasar muda yang lebih menyukai kenyamanan perbankan online.transaksi.(Ulfa & Fasa, 2024b).

Perkembangan teknologi juga turut mempengaruhi penggunaan media digital sebagai strategi pemasaran. Strategi pemasaran digital menjadi kunci untuk menjangkau konsumen di era digital. Bank syariah sebaiknya menggunakan teknik pemasaran seperti SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search Engine Marketing) dan pemasaran media sosial. Dengan menggunakan konten yang relevan dan menarik, bank syariah dapat menjangkau nasabah baru dan mempertahankan nasabah lama. Secara khusus, konten yang menginformasikan tentang produk syariah dan manfaatnya dapat meningkatkan kesadaran dan minat konsumen.

Salah satu bank yang telah mulai menggunakan media digital sebagai strategi pemasaran adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Leny, Bank Muamalat Indonesia menggunakan beberapa media digital untuk melakukan pemasaran produknya, seperti Facebook, Twitter, Instagram dan Website.(Agustina, 2022).

1. Facebook

Jumlah pengguna Facebook pada tahu 2024 sebanya 118 juta pengguna di Indonesia. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup besar dimana hamper setengah dari jumlah total populasi di Indonesia yaitu 45,9%.(Panggabean, 2024) Facebook memiliki peran penting dalam mempromosikan produk-produk yang ditawarkan. Manfaat berpromosi di Facebook yakni dapat mempermudah informasi pembaca maupun pengguna untuk dapat menangkap maksud dari suatu unggahan dan mampu mendatangkan para pelanggan. Manfaat lainnya memperluas jaringan dalam berpromosi serta menemukan pelanggan.

Bank Muamalat Indonesia memasarkan produk melalui facebook dengan memastikan halaman facebook dapat menarik konsumen, dan mengenali target konsumen dengan mencari orang-orang yang memiliki ketertarikan dengan facebook, juga dengan membuat konten yang menarik mengenai produk-produk Bank Muamalat Indonesia.

2. Twitter / X

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh data.goodstats.id, perapril 2024 jumlah pengguna X di Indonesia sebesar 24,85 juta.(Salsabila, 2024) Angka tersebut menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah pengguna X terbanya di dunia dan menjadikan X sebagai salah satu platform pemasaran yang patut untuk diperhatikan.

Salah satu keunggulan twitter sebagai media pemasaran yaitu kecepatan menyajikan informasi yang sangat tinggi. Tujuan dari penggunaan Twitter oleh Bank Muamalat Indonesia adalah untuk memenuhi segmentasi masyarakat yang aktif menggunakan Twitter. Jika diperhatikan dengan baik, para pemilik akun Twitter biasanya tak segan melakukan follow pada akun suatu bisnis yang mereka anggap menarik dan dibutuhkan. Selain itu, tweet yang mereka sukai akan disebarakan kepada followers mereka secara sukarela melalui retweet, like maupun quote retweet. Dengan cara ini, tentu

Irmayana, Muhammad Anshar Akil.

saja Bank Muamalat Indonesia berpeluang untuk diketahui dan dikenal oleh lebih banyak orang. Apalagi jika menggunakan Twitter ads yang bisa menempatkan iklan produk di beranda pengguna, beranda pencarian maupun hashtag yang sedang trending di Twitter.

3. Instagram

Instagram telah menjadi salah satu media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia utamanya masyarakat yang berusia remaja dan dewasa. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh databoks.katadata.co.id jumlah pengguna Instagram di Indonesia sebanyak 122 Juta pengguna atau sekitar 47,3% dari total populasi.(Panggabean, 2024).

Media sosial Instagram merupakan media sosial yang mengoptimalkan content-konten berupa gambar maupun video singkat. Pada dunia Instagram konten dikemas sedemikian rupa dalam versi gambar maupun video sehingga membuat target audiens merasa dekat dengan pembuat konten. Dengan memanfaatkan gambar ataupun video membuat para pelaku pemasaran dapat lebih mengoptimalkan pemasaran dan mempengaruhi target untuk menggunakan produk yang ditawarkan.

Instagram memiliki banyak fitur yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pemasaran di media sosial seperti fitur *stories* dan *hashtag*. Bank Muamalat Indonesia telah membuat hashtag khusus yang dapat digunakan oleh pengelola maupun *Followers* saat mengupload postingan melalui *stories* maupun *caption* pada *feed* Instagram. Hashtag tersebut yaitu #MuamalatInfo dan #BankMuamalat.¹ Dengan menggunakan hashtag tersebut, pengunjung yang ingin memposting hasil fotonya dapat langsung dilihat oleh pengelola akun Instagram Bank Muamalat Indonesia. Kelebihan menggunakan hashtag adalah konten dapat lebih mudah ditemukan, ada kesempatan masuk ke top post, serta memberikan gambaran Instagram kategori konten yang pengguna buat. Dalam mengunggah konten melalui instagram, dilakukan dengan cara memperhatikan konsistensi dalam pengunggahan konten di Instagram, baik dalam segi foto atau video maupun jam unggah yang harus terus diperhatikan. Tampilan instagram dibuat dengan menarik

4. Website

Sistem pengakses informasi dalam internet yang paling banyak dikenal adalah *World Wide Web* atau dikenal dengan istilah web. Website memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi keputusan calon customer untuk menggunakan suatu produk. Lebih dari 80% pembeli mobil baru menggunakan website sebagai median untuk meneliti mobil yang akan dibeli terlebih dahulu.(Susanto et al., n.d.).

Bank Muamalat menggunakan website sebagai arana untuk menginformasikan profil perusahaan, pencitraan, promosi produk atau jasa, berbagi pengetahuan dan sebagainya. Bank Muamalat juga memaksimalkan penggunaan website sebagai media pemasaran dengan menggunakan sistem SEO sehingga mempermudah para pengguna website menemukan informasi terkait Bank Muamalat Indonesia.

Media digital memiliki peranan yang sangat krusial dalam melakukan pemasaran produk-produk yang dimiliki oleh bank Syariah. Kemudahan yang diberikan menjadikan penyebaran informasi dan meningkatkan eksistensi di kalangan masyarakat menjadi lebih cepat dan efisien. Hal tersebut tentu harus dimanfaatkan secara maksimal oleh bank-bank Syariah sehingga lebih dikenal oleh masyarakat.

Selain persebaran penyebaran informasi yang cepat, media digital juga memungkinkan terjadinya interaksi antara target pasar dengan pelaku pemasaran. Bank syariah harus aktif di platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Dengan konten yang menarik dan interaktif, bank dapat menciptakan komunitas yang loyal. Keterlibatan media sosial juga membantu bank mengumpulkan masukan langsung dari nasabah, yang dapat digunakan untuk meningkatkan layanan.

Meskipun memiliki banyak peluang dan keunggulan yang diberikan oleh media digital, bank Syariah juga menghadapi tantangan dalam menerapkan strategi pemasaran digital. Salah satu Kendala yang akan dihadapi yaitu kurangnya pemahaman terhadap teknologi di kalangan karyawan

Irmayana, Muhammad Anshar Akil.

maupun pelanggan. Maka dari itu, sangat penting untuk memberikan pelatihan maupun edukasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya kendala tersebut. (Ulfa & Fasa, 2024a).

B. Nilai Syariah dalam Komunikasi Pemasaran Digital

Komunikasi pemasaran dalam perbankan syariah memiliki karakteristik yang membedakannya dari pemasaran konvensional. Perbedaannya terletak bukan hanya pada produk dan akad, melainkan juga pada nilai-nilai syariah yang menjadi landasan etis dan spiritual dalam setiap proses komunikasi. Ketika komunikasi pemasaran dilakukan melalui media digital, nilai-nilai ini tetap harus dijaga agar aktivitas pemasaran tidak hanya efektif, tetapi juga berkah dan sesuai dengan prinsip Islam.

Salah satu nilai utama dalam komunikasi syariah adalah *ṣidq* (kejujuran). Dalam konteks digital, *ṣidq* tercermin dalam keakuratan konten promosi yang disampaikan kepada publik. Informasi tentang produk, manfaat, risiko, maupun imbal hasil harus disampaikan secara transparan tanpa unsur manipulasi. Misalnya, promosi tentang deposito syariah harus menyebutkan dengan jelas bahwa akad yang digunakan adalah *mudharabah*, sehingga nasabah paham bahwa hasil yang diperoleh bersifat nisbah (bagi hasil) dan bukan pasti. Kejujuran dalam menyampaikan informasi digital menjadi kunci dalam membangun kepercayaan jangka panjang antara bank dan nasabah.

Nilai amanah juga penting dalam komunikasi digital. Amanah tidak hanya berarti menjaga kepercayaan melalui konten yang jujur, tetapi juga dalam pengelolaan data pribadi nasabah, pelayanan yang cepat dan ramah di media sosial, serta kejelasan proses transaksi yang ditampilkan melalui aplikasi atau website. Komunikasi yang amanah akan memperkuat citra bank syariah sebagai lembaga yang profesional dan dapat dipercaya.

Pemasaran Syariah memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dengan dari pemasaran konvensional. Terdapat empat ciri khas yang menjadi landasan dalam pemasaran Syariah menurut Arifin dalam al-Musawa. (Musawwa & Hanifah, 2023), yaitu.

1. Teistis (Rabbâniyyah)

Pemasaran syariah didasarkan pada nilai-nilai agama yang kuat, mempertimbangkan dan menghindari tindakan yang berpotensi merugikan orang lain. Salah satu aspek yang membedakan pemasaran syariah dari pemasaran konvensional yang telah dikenal selama ini adalah sifatnya yang religius. Pemasaran syariah didasarkan pada keyakinan bahwa hukum syariah yang berkaitan dengan ketuhanan adalah hukum yang paling adil, paling sempurna, sejalan dengan nilai-nilai kebaikan, efektif dalam mencegah kerusakan, mampu mewujudkan kebenaran, menghilangkan kebatilan, dan menyebarkan kemaslahatan.

2. Etis (Akhlaqiyah)

Keberpihakan pada akhlak (moral dan etika) adalah salah satu karakteristik utama dalam pemasaran syariah. Prinsip ini menjadi panduan dalam bisnis, yang menekankan bahwa caramendapatkan keuntungan finansial harus sesuai dengan nilai-nilai etis. Pemasaran syariah memiliki penekanan kuat pada akhlak dan etika, yang berasal dari nilai-nilai universal yang dianut oleh berbagai agama, tidak hanya aspek ketuhanan. Dengan demikian, pemasaran syariah menekankan pada nilai-nilai moral dan etika tanpa memandang agama individu.

3. Realistis (Al-Wâqi'iyah)

pemasaran syariah bukanlah konsep yang kaku atau fanatik. Sebaliknya, itu adalah pendekatan pemasaran yang fleksibel, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya. Pemasaran syariah tidak bersifat eksklusif, fanatik, menolak modernitas, atau kaku. Sebaliknya, pemasaran syariah adalah pendekatan pemasaran yang fleksibel, sesuai dengan keluasaan dan keluwesan prinsip syariah Islamiyyah yang mendasarinya. Ini tidak berarti bahwa para pemasar harus mengenakan pakaian ala budaya Arab atau melarang dasi hanya karena dianggap sebagai simbol budaya Barat. Sebaliknya, pemasaran syariah mengakui bahwa dalam budaya kita sendiri, ada aturan berpakaian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Para pemasar syariah adalah profesional yang tampil bersih, rapi, dan sederhana, tanpa memandang model atau gaya berpakaian yang mereka pilih. Mereka bekerja secara profesional dan menempatkan nilai-nilai agama, kesalehan, moralitas, dan kejujuran sebagai hal yang sangat penting dalam semua aktivitas pemasaran mereka.

4. Humanistis (al-Insâniyyah)

Salah satu keunikan pemasaran syariah adalah fokusnya pada aspek kemanusiaan yang universal. Tujuannya adalah meningkatkan martabat manusia, menjaga sifat-sifat kemanusiaan, dan mengendalikan nafsu-nafsu hewan melalui pedoman syariah. Pemahaman humanistis berarti bahwa syariah diciptakan untuk kesejahteraan manusia, untuk meningkatkan martabat mereka, menjaga dan melindungi hak-hak kemanusiaan mereka, dan mengendalikan sifat-sifat hewan dalam panduan syariah. Dengan memiliki nilai-nilai humanistis ini, pemasaran syariah mendorong manusia untuk menjadi individu yang terkontrol dan seimbang (tawazun), bukan individu yang serakah dan mencari keuntungan tanpa batas. Pemasaran syariah tidak mendukung tindakan yang membuat seseorang bahagia atas penderitaan orang lain atau yang membuat hati seseorang kehilangan empati terhadap isu-isu sosial. (Suhri, 2021).

KESIMPULAN

Pesatnya perkembangan teknologi digital dan tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia mendorong berbagai sektor, termasuk perbankan syariah, untuk memanfaatkan media digital sebagai sarana pemasaran yang strategis. Bank-bank syariah seperti Bank Muamalat Indonesia telah melakukan transformasi digital dengan mengoptimalkan berbagai platform digital seperti Facebook, Twitter (X), Instagram, dan website resmi untuk menjangkau nasabah secara lebih luas, cepat, dan efisien. Setiap media memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri yang dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk, membangun citra positif, serta memperkuat hubungan interaktif dengan nasabah. Keberadaan media sosial tidak hanya mempercepat penyebaran informasi tetapi juga membuka ruang interaksi yang lebih personal dan membangun loyalitas nasabah. Namun demikian, penerapan strategi pemasaran digital ini juga menghadapi tantangan, terutama terkait pemahaman teknologi yang masih rendah di kalangan karyawan dan nasabah. Oleh karena itu, pelatihan dan edukasi menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas penggunaan media digital dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing bank syariah di era digital.

Komunikasi pemasaran dalam perbankan syariah memiliki keunikan yang melekat pada nilai-nilai etis dan spiritual Islam yang membedakannya dari pendekatan konvensional. Melalui media digital, nilai-nilai seperti *ṣidq* (kejujuran) dan *amanah* (tanggung jawab) tetap harus dijaga agar pesan pemasaran tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. Informasi produk harus disampaikan secara transparan, dan pengelolaan data serta layanan digital harus dilakukan secara amanah untuk membangun kepercayaan nasabah. Karakteristik utama pemasaran syariah yang mencakup nilai teistis (Rabbâniyyah), etis (Akhlâqiyyah), realistis (Al-Wâqi'iyah), dan humanistis (al-Insâniyyah) menunjukkan bahwa pemasaran tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada kebaikan bersama, keseimbangan, dan martabat manusia. Dalam konteks digital, pendekatan ini menuntut para pelaku pemasaran syariah untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai religius, etika, dan kemanusiaan dalam menyampaikan pesan-pesan promosi, agar tetap relevan, profesional, dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, W. R., Teviana, T., Sienny, Hidayat, A., & Khaira, I. (2024). *Implementasi Digital Marketing Menggunakan Platform E-Commerce dan Media Sosial Terhadap Masyarakat Dalam Melakukan Pembelian*. *TIN*, 5(1), 66.
- Adhrianti, L., Putri, A. A., & Firmansyah, M. A. (2022). *INTERAKTIVITAS MASYARAKAT PADA KOMUNIKASI PEMASARAN DIGITAL BAGI PRODUK LOKAL BENGKULU (Studi Social Media Marketing Pada Produk MEIJISKINCARE)*. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 8(2), 209–218. <https://doi.org/10.33369/jsn.8.2.209-218>
- Agustina, L. (2022). *Peran Media Digital dalam Pemasaran Produk pada Bank Syariah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia)*. IAIN Metro.
- Agustini, V. D. (2021). *Media Sosial sebagai Tempat Literasi Ibadah di Era Pandemi (Pendekatan Uses and Gratifications Theory pada Chanel Youtube TV MU)*. *Borobudur Communication Review*, 1(1), 30–38. <https://doi.org/10.31603/bcrev.4899>
- Deviantyanti, S., Misbach, I., & Siradjuddin. (2024). *The Role Of Sharia Marketing In Indonesia: A Systematic Literature Review*. *JIEI*, 10(1), 230.

- Irmayana, Muhammad Anshar Akil.
- Gushevinalti, Suminar, P., & Sunaryanto, H. (2020). *Transformation of Characteristics Communication Media in Convergence Era*. *Bricolage*, 6(1), 92.
- Haryanto, A. T. (2024, January 31). *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. Detik.Com.
- Musawwa, M. A. Al, & Hanifah, L. (2023). *Strategi Pemasaran Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Produk Tabungan Haji Dan Umroh Ib Pada Btn Syariah Kcps Gresik*. *TABARRU*, 6(2), 674.
- Oktaviani, G. P., & Fasa, M. I. (2024). *Efektivitas Pemasaran Digital pada Bank Syariah di Indonesia*. *JICN*, 1(5).
- Panggabean, A. D. (2024, May 29). *Ini Data Statistik Penggunaan Media Sosial Masyarakat Indonesia Tahun 2024*. *RRI.Co.Id*.
- Prasetyo, S. M., Gustiawan, R., Farhat, & Albani, F. R. (2024). *Analisis Pertumbuhan Pengguna Internet di Indoesia*. *BIIKMA*, 2(2), 66.
- Rusli. (2017). *Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Motor Yamaha di Makassar*. UIN Alauddin Makassar.
- Salsabila, H. (2024, June 19). *Dikabarkan Akan Diblokir, Ternyata Pengguna X Indonesia Keempat Terbanyak di Dunia*. *GoodStats.Id*.
- Suhri, M. (2021). *Strategi Pemasaran Tabungan Haji Terhadap Minat Masyarakat Di Bank Syariah Mandiri Sumbawa Besar*. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 1(1).
- Susanto, A., Susilo, H., & Riyadi. (n.d.). *Penggunaan Web Sebagai Salah Satu Pendukung Strategi Pemasaran Produk Oleh Perusahaan Kusuma Agro Industri Batu*. *Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang*.
- Tasruddin, R. (2021). *Tren Media Online Sebagai Media Promosi*. *Jurnal Mercusuar* , 2(1), 19.
- Ulfa, M., & Fasa, M. I. (2024a). *Strategi Marketing Bank Syariah Di Era Digital*. *JMA*, 2(11), 13.
- Ulfa, M., & Fasa, M. I. (2024b). *Strategi Marketing Bank Syariah di Era Digital*. *Jurnal Media Akademik*, 2(11), 3.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan* (1st ed.). Yayasan Obor Indonesia.